

भारतीय समाज में दलित वर्ग की महिलाओं का उत्थान

Upliftment of Dalit women in Indian society

Paper Id : 20105 Submission Date : 2025-04-05 Acceptance Date : 2025-04-21 Publication Date : 2025-04-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15560175

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

उदिशा छापडिया

शोध छात्र
समाज शास्त्र विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,
कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, उत्तर
प्रदेश, भारत

सारांश

वैश्विक सन्दर्भ में नारी का इतिहास न तो समरैखिक है, न तो इसका एक सुसंगठित ढाँचा। मुख्य सभ्यताओं में यह एक अभिन्न परन्तु अधिकतर अदृश्य तथा के रूप में विद्यमान रही। परम्पराओं की इस बहुस्तरीय संरचना में नारी सन्दर्भों के उलझे सूत्रों को सुलझाना एक आकर्षक प्रयास है। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में नारी के कर्तव्य को आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श पुत्री के रूप में व्याख्यायित किया गया। पत्नीत्व तथा मातृव्य नारी की भूमिकाओं की धुरी मानी गयी, यद्यपि ये भूमिकाएँ अपने से अपूर्व है। यही कारण है कि नारी को अन्य किसी भी विशेषीकृत क्षेत्र यथा-ज्ञान, कला, नौकरी की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक आदर्श स्त्री मधुर, विनम्र स्नेही, सेवाभाव युक्त तथा समर्पित होती है। ऐसी मूल व्यवहारिकताएँ नारी के आचरण करने के तरीकों को व्यक्त करती है। समाज में इसकी भूमिका सम्बन्धी मुख्य अवधारणा एक व्यवहारिक पंक्तियों द्वारा व्यक्त होती है, “वह पति के लिए माँ की तरह खाना बनाने वाली, भोजन परोसने वाली, सचिव की तरह पति को कार्यों में सहायता करने वाली, शय्या पर प्रेयसी की तरह तथा सहनशीलता में पृथ्वी की तरह हो।” ऐतिहासिक सन्दर्भ जो बहुधा अभिजात्य होते हैं तथा अतीत में भारतीय नारी के गौरवपूर्ण चित्रण को प्रस्तुत करते हैं, फिर भी वह समाज में एक निम्नतर स्तर में ही विद्यमान है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In the global context, the history of women is neither linear nor does it have a well-organized structure. In major civilizations, it existed as an integral but mostly invisible fact. It is an interesting endeavor to untangle the tangled threads of women's context in this multi-layered structure of traditions. In the Indian patriarchal society, the duty of women was interpreted as an ideal wife, ideal mother, ideal daughter. Wifehood and motherhood were considered the axis of women's roles, although these roles are unique in themselves. This is the reason why women do not need any other specialized field such as knowledge, art, job because an ideal woman is sweet, humble, affectionate, service-minded and dedicated. Such basic practicalities express the ways of behavior of women. The main concept of her role in the society is expressed in a practical line, “She should be like a mother to her husband, cooking and serving food, helping her husband like a secretary, loving him in bed and like the earth in patience.” Despite the historical references, which are often elitist and present a glorious portrayal of the Indian woman in the past, she still exists at a lower level in the society.

मुख्य शब्द

भारतीय समाज, दलित वर्ग, महिलाओं का उत्थान।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Indian Society, Dalit Class, Upliftment of Women.

प्रस्तावना

भारतीय परम्परागत सामाजिक व्यवस्था जाति व्यवस्था के हिन्दू मूल मान्यताओं से प्रभावित है जो समाज एक खण्डात्मक निश्चित पदानुक्रमिक स्थिति प्रदान करती है। परम्परागत रूप से 4 प्रमुख जातियाँ/वर्ण की प्रमुखता है। जो कई उपजातियों में विभाजित हैं और लोगों की एक श्रेणी जो जाति व्यवस्था की श्रेणी से बाहर है वह दलित वर्ग में है जो भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान के सदस्यों के रूप में है। दलितों को लगभग हर स्तर व हर क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक प्रस्थिति व शिक्षा का निम्नतम स्तर इस वर्ग में आमने-सामने होता है। साथ ही व्यावहारिक क्षेत्रों से भी उन पर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाएँ लागू हैं जो अस्पृश्यता मूलक है। भारत में यह वर्ग करोड़ लगभग 17.7 की संख्या धारित करता है जो कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत से अधिक दलित समुदाय के अंतर्गत भी कई उपजातियाँ विद्यमान हैं। दलितों को चमड़े का काम करने वाले, सड़क साफ करने वाले, मोची, कृषि श्रमिक और हाथ से मैला ढोने वाले में विभाजित किया गया है। इनमें से बाद वाला समूह निम्न में से सबसे निचला माना जाता है जो अधिकारिक तौर पर अनुमानतः 10 लाख है। पारस्परिक रूप में गाँव में यह वर्ग कर्बे खोदने, मृत जानवरों का निपटान करने तथा मानव मल साफ करने के लिए जिम्मेदार है। दलित कार्यबल का

लगभग 3/4 हिस्सा अर्थ-व्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र में संलग्न है। देश का लगभग 40 करोड़ बहुआमजदूर लोगों में से अधिकांश दलित है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय समाज में दलित वर्ग की महिलाओं का उत्थान का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

भारत में स्वतंत्रता की आधी शताब्दी बीतने के बाद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे संविधान ने इन्हें समानता का रज्जी जरूर रिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि ये आज भी व्यक्ति के रूप में, परिवार में, समाज में दास जैसा जीवन जीने को अभिशप्त हैं। व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता के लिए ये आज भी संघर्षरत है। घर की चार-दीवारी से बाहर कदम रखने के लिए आज भी उनके मन में संकोच है। समाज में पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त करना आज भी उनके सामने एक चुनौती बनी हुई है। इस संदर्भ में, जब हम दलित वर्ग की महिला को देखते हैं तो स्थिति और भी विकृत नजर आती है। आर्थिक तंगी के कारण जहां यह कष्टमय जीवन जीने के लिए विवश है वहीं पुरुषवादी वर्चस्व उस पर ज्यादा हावी हुआ नजर आता है। परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा गया है। इन्हें पराधीन बनाकर इन पर अनेक सामाजिक प्रतिबन्ध लगा दिये गए। यह सामान्य नारी की स्थिति है। जिस समाज में सामान्य नारी की यह दुर्दशा हो, उस समाज के कमजोर वर्ग की महिला की क्या दशा होगी? परम्परागत समाज में तो कमजोर वर्ग के पुरुषों की स्थिति बहुत ही निम्न है, फिर महिलाओं के बारे में कहना ही क्या?

परम्परागत समाज व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को चौथे वर्ण में रखकर उन पर भी अनेकानेक प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में उस वर्ग की महिला की दशा क्या होगी जिस पर उसके ही वर्ग के पुरुषों ने अपने स्तर से अनेकानेक प्रतिबन्ध और लाद दिए। भारत की रूढ़िवादी समाज व्यवस्था में समस्त जातियों में महिला की स्थिति पुरुष से नीचे रही है। समाज व्यवस्था के प्रारंभ में इतनी असमानता नहीं थी। खासकर वैदिक युग से इनकी स्थिति को नीचे गिराया गया। विद्या अध्ययन और सम्पत्ति के अधिकार से इन्हें वंचित कर दिया गया। महिलाओं के सामाजिक जीवन को प्रतिबंधित कर उसे घर की चारदीवारी और परिवार की परिधि में कैद करके रख दिया गया। यह स्थिति आज भी बहुत हद तक उसी रूप में समाज में व्याप्त है। लेकिन सामान्य वर्ग की नारी और दलित वर्ग की नारियों को स्थिति में अन्तर जरूर रहा।

सर्वर्ण समाज में महिलाओं का उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में कोई योगदान नहीं था। अतः उनके जीवन में अधिक कुण्ठाएं और अन्तर्विरोध रहे हैं। दहेज और विधवा का नाटकीय जीवन सर्वर्ण महिलाओं को ही जीना पड़ा है। मवर्ण समाज में विधवा नारी का दैहिक, मानसिक और यौन शोषण हुआ है। इन सब से स्पष्ट होता है कि सर्वर्ण या उच्च वर्ग को महिलाओं की स्थिति भारतीय रूढ़िवादी समाज में कम दयनीय नहीं थी। पर परिवार की आर्थिक गतिविधियों में सहभागी होने के बावजूद दलित नारी का स्थान परिवार तथा समाज में निम्न रहा। यद्यपि दहेज और वैधव्य जैसे नाटकीय जीवन का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता परन्तु धन, धर्म, धरती और सत्ता से वंचित रहने के कारण उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उन नियोग्यताओं को लादकर इन्हें कमजोर बना दिया गया। इस कमजोरी का फायदा उच्च वर्ग के लोगों ने उठाया और कमजोर वर्ग की स्त्रियों का यौन शोषण किया। इस वर्ग की स्त्रियों को यह विवशता थी कि वह बिना विरोध के इसे झेले, क्योंकि इनके पुरुषों पर भी तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगे हुए थे। इस प्रकार भारतीय रूढ़िवादी समाज व्यवस्था में दलित महिला की स्थिति तीसरे दर्जे की हो गई। जिस समाज को हो विद्याध्ययन और सम्पत्ति जैसे मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उम समाज की महिला के लिए कभी शिक्षित हो जाने की बात सोचना असंभव लगता है। दलित वर्ग के पुरुष के शिक्षित न हो पाने के कारण इस वर्ग की महिला को बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है। इनकी सजाओं में अपने ही मर्द द्वारा दूसरे पुरुष के हवाले कर देना शराब पीकर मर्द द्वारा बुरी तरह पीटना, हत्या कर देना, देवदासी बना देना, बाल विवाह कर देना, वेश्यावृत्ति करवाना, बार-बार प्रसव पीड़ा सहने को मजबूर करना, उसके साथ पशुवत व्यवहार करना गिनाया जा सकता है। इस प्रकार, दलित महिलाएं सदियों से अनेकों त्रासदियों झेलती आ रही हैं।

मुख्य पाठ

आज भारत में दलित वर्ग की महिलाएं अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रही हैं। उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है, सर्दी, गर्मी बरसात से बचने के लिए छत नहीं है, किन्तु इनके दुःख-दर्द को ओर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। गांव हो या शहर दिन भर मजदूरी कर ये महिलाएं अपना तथा अपने परिवार का पेट पालती हैं। प्रसव पीड़ा को झेलते हुए इन्हें काम करना होता है। इन्हें न तो कोई अवकाश मिलता है और न ही कोई आर्थिक लाभ। इस संबंध में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक ही समाज में निवास करने वाली उच्च वर्ग की महिला तथा निम्न वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसव पीड़ा के दौरान अलग-अलग सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अर्थ के अभाव के कारण निम्न वर्ग की महिलाओं में से कई प्रसवकाल में दम तोड़ देती हैं या बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। चाहे समाज हो या फिर सरकार, किसी इनके उत्थान का वास्तविक प्रयास नहीं किया है। एक तरफ समाज के दलित महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया तो दूसरी तरफ आज की संकीर्ण राजनीति ने भी इनके साथ कम खिलवाह नहीं किया है। आज हमारा देश आजाद है। हमारा संविधान किसी तरह के भेदभाव को स्वीकृति नहीं देता। चाहे वह स्त्री-पुरुष का भेदभाव हो या उच्च वर्ग-निम्न वर्ग का। परन्तु व्यवहार में यह असमानता समाज में कम नहीं हुई है। आज अगर कमजोर वर्ग की कोई महिला अपने अधिकारों के प्रति थोड़ी जागरूक होती है तो उसे कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है और ठोकरें खानी पड़ती हैं। दलित वर्ग की महिलाएं आज भी गुलामी का जीवन जी रही हैं। ये आज भी आवाज नहीं उठा पा रही हैं। इनके साथ आज भी पशु के समान व्यवहार हो रहा है। कहीं इनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो कहीं इन्हें नंगा घुमाया जाता है। सामंती मानसिकता का कहर आज भी इन्हें झेलना पड़ता है। उषा धीमान और भंवरी देवी प्रकरण इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। कमजोर वर्ग की इन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। इस संदर्भ में पुलिस और प्रशासन की भूमिका निंदनीय है। कहीं-कहीं तो ये लोग अपराधी को बचाते पाए गए हैं क्योंकि यह कुकर्म स्थानीय शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए। दलित वर्ग की इन महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इन्होंने न्याय पाने के लिए पुलिस, प्रशासन,

न्यायालय, राष्ट्रीय महिला आयोग सभी के दरवाजे खटखटाए किन्तु इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला। जिस व्यवस्था की यह जिम्मेदारी होती है कि इन मामलों को सुलझाए, उसने इसे और उलझाने का काम किया। दलित वर्ग को महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया तो और भी लज्जित करने वाला है। ये दल इसी बहाने अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लग जाते हैं। दलित वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की से तरह-तरह की योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं। और पत्र-पत्रिकाओं और दूरदर्शन के माध्यम से इनका प्रचार किया जाता है, गोष्ठियां और सम्मेलन भी किये जाते हैं निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। सारी योजनाएं कागज में ही सीमित होती हैं, व्यवहार में कुछ भी नहीं होता। इस संदर्भ में कुछ राज्य सरकारों ने पहल जरूर की है। मध्य प्रदेश सरकार की कल्पवृक्ष योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सखी योजना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। स्वास्थ्य सखी योजना के तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ी 18-35 आयु वर्ग की अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिमड वाइफ़िश के रूप में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इसी के तहत कई योजनाएं आयी और गयीं, नतीजा सामने है। कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति आज भी पहले की तरह ही दयनीय बनी हुई है। सही बात यह है कि यदि सरकार या हमारा समाज कमजोर वर्ग की महिलाओं का उत्थान करने में वाकई रुचि रखता है तो फिर इन्हें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। इस काम के लिए सिर्फ योजना और साधन ही नहीं चाहिए बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी की जरूरत है ताकि समर्पित भाव से काम किया जा सके। कोई भी योजना सफल तब ही हो सकती है। कमजोर वर्ग की महिलाओं के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा और साक्षरता है। ये महिलाएं शिक्षित तो दूर साक्षर भी नहीं होती हैं। यह सत्य है कि इनका उत्थान तब तक नहीं होगा जब तक इन्हें शिक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के बिना इनके सामने का अंधेरा नहीं हट पाएगा और जब तक यह अंधेरा है इनकी प्रगति का द्वार बन्द रहेगा। अतः जरूरत इस बात की है कि इन्हें शिक्षित किया जाए। इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं बनायी जाएं पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएं। ये अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों के गुलाम होते हैं जो इन्हें यथास्थितिवादी बना देता है तथा इनके मन में विरोध का स्वर नहीं फुट पाता है। शिक्षा में वह शक्ति है जो इनमें छिपी हुई तमाम सम्भावनाओं को बाहर लाती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वह शिक्षा किताबी न हो। शिक्षा से यहां अभिप्राय है ज्ञान विज्ञान, स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी शिक्षा। यह उनकी समस्याओं को खुद ब खुद दूर कर देगी। वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने वाले तथा बलात्कार करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर न्यायालय की व्यवस्था इस संदर्भ में संतोषजनक नहीं है। अगर समय पर इन्हें न्याय न मिले तो फिर जख्म मिट नहीं पाएगा और दोषी जुर्म करते के लिए और प्रोत्साहित हो जाएगा। दलित महिलाओं को घर में जो यातनाएं दी जाती हैं, उससे बचने के लिए जरूरी है कि सच्ची सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हो। गैर-सरकारी संगठन इस संदर्भ में अच्छा प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दलित महिला कोष की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा एक बात जो सामने आई है वह यह कि समाचार माध्यम दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को सनसनीखेज बनाने के लिए काफी बढ़ा-चढ़ाकर छापते हैं। इस तरह ये माध्यम इन महिलाओं का सम्मान देने के बदले अपमानित करने का ही काम करते हैं। अतः इस तरह के प्रयास को दण्डनीय बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे इनका भला कम बुरा ज्यादा होता है। शराब के ठेकों को हटवाया जाना चाहिए। दलित वर्ग की महिलाओं के कल्याणार्थ एक पत्रिका प्रकाशित की जाए जो इनकी समस्याओं का मुख्य धारा तक पहुंचाए। राष्ट्रीय महिला आयोग दलित महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में कुछ भी नहीं कर पाता है। इस आयोग के सदस्य प्रायः उच्च वर्ग के होते हैं जो दलित वर्ग की महिलाओं की समस्याओं को समझ भी नहीं पाते। अतः एक राष्ट्रीय दलित महिला आयोग की स्थापना जरूरी है जो इनको समस्याओं और कल्याण पर ध्यान दे। इसके सारे सदस्य इसी वर्ग के हों, यह भी जरूरी है।

निष्कर्ष

अगर उपर्युक्त प्रयास किये जाते हैं जो निस्संदेह वह समय दूर नहीं जब कमजोर वर्ग की महिलाएं भी समाज में आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगी तथा अपनी उन्नति कर पाएंगी अन्यथा भारतीय समाज असंतुलित हो जाएगा। आज के विज्ञान युग में इन परम्परागत बाइयों को हम नहीं हो पाएंगे। परिणाम यह होगा कि हमारा समाज अस्वस्थ आंदोलन और विरोध में लड़खड़ाने लगेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर हम इन सुगड्यों को दूर कर लें। महिला की उन्नति के बिना परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के सपने संजोना शूलर के फूलश को प्राप्त करने के समान ही है। मैं किसी भी समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाती हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की भी शिक्षा को और ध्यान देने लग जाए तो हम अतिविशिष्ट प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा किसी वर्ग की वपौती नाते है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार खिलाफ लड़े। वह आदमी जो समस्या के दोनों पहलुओं पर बिता नहीं करता वह बेईमान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. देसाई नीरा व ठक्कर ऊषा, 2017, भारतीय समाज में महिलाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. बसु, अपर्णा व भारती, रे 1990. वूमन स्ट्रगल, मनोहर, नई दिल्ली।
3. गुप्ता, मोतीलाल, 2003, भारत में समाज, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
4. दीक्षित, रमेश चन्द्र, 1997, मानवाधिकार दशा और दिशा, हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर।
5. दोषी, एस.एल. व जैन, पी.सी., 2003, भारतीय समाज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
6. योजना, जुं 2017, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. दीक्षित, सीमा 2011, स्त्री अस्मिता, सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली।
8. कस्तवार, रेखा 2013, स्त्री चेतना की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. पाण्डेय, डॉ० एस०एस० 2009, भारतीय समाज: संरचना व परिवर्तन, टी०एम०एच० पब्लि०, नई दिल्ली।